

MINTAQALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Raxmatullayeva Firusa Mubinovna
Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
Buxoro davlat universiteti
(+ 99893) 507-82-52

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar mintaqalar iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiyotning raqamlashtirish jarayoni, mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati va ularning ta'siri o'rganiladi.

Keywords: raqamlashtirish, mintaqaviy iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, raqobatbardoshlik, innovatsion rivojlanish.

KIRISH

Hozirgi davrda iqtisodiy rivojlanish va innovatsion jarayonlarning global miqyosda amalga oshirilishi, mintaqaviy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini oshirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy faoliyatni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishga, balki innovatsion g'oyalarni tezroq va kengroq miqyosda amalga oshirishga imkon beradi.

Mintaqaviy iqtisodiyotni raqamlashtirish bugungi kunda global rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mintaqalar uchun raqamli transformatsiya iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi, innovatsion salohiyatni oshiradi va iqtisodiy faoliyatning samaradorligini yaxshilaydi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi mintaqaviy iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qilish va ushbu jarayonning ahamiyatini yoritishdir.

Milliy raqamli iqtisodiyotning asosiy maqsadi raqamli infratuzilma asosida iqtisodiy faoliyatning barcha bo'g'inlarini rivojlantirish, modernizatsiya qilish va optimalashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishdir. Biroq, mamlakatning barcha mintaqalarini raqamlashtirishda muvaffaqiyatga erishilmasa, bunga erishib bo'lmaydi, chunki mamlakat iqtisodiyoti uning mintaqalari va alohida korxonalar iqtisodiyotidan iborat. Binobarin, bugungi kunda mamlakatimiz mintaqalarida raqamli iqtisodiyotning turli jihatlari va uning shakllanish jarayonlarini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi vaqtda raqamli iqtisodiyot kontseptsiyasining umumiy qabul qilingan ta'rifi mavjud emasligini aytish mumkin va raqamlashtirish, raqamli asr yoki raqamli transformatsiya kabi atamalar ko'pincha bir-birining o'rnini bosadigan tarzda qo'llaniladi [1].

Yevropa Komissiyasi raqamli iqtisodiyot deganda o'sishni o'z ichiga olgan jarayon sifatida tushunadi va raqamli iqtisodiyot bu o'sishni ifodalaydi. Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalar, investitsiyalar va ish o'rinlari yaratishda raqobat uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib, iste'molchilar uchun bu tanlovni kengaytirish va shu bilan birga xizmatlarga nisbatan ularning sifatini oshirishdir [2].

Bugungi kunda mintaqaviy rivojlanish kontekstida raqamlashtirish ko'pincha mavjud va rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarni keng miqyosda o'zlashtirish asosida iqtisodiyot, hukumat va jamiyatning barcha tarmoqlarining transformatsiyasi deb ataladi [3].

T.Mesenburg elektron biznes, uning infratuzilmasi va elektron tijoratni raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlari deb hisoblaydi [4].

E. J. Malecki va B. Moriset raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotning barcha jabhalarida dasturiy ta'minot, ilovalar va telekommunikatsiyalardan keng foydalanish sifatida belgilaydilar [5].

Jahon bankiga ko'ra, raqamli iqtisodiyot – bu raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tufayli mehnat unumdorligi, kompaniyalarning raqobatbardoshligining oshishi, ishlab chiqarish tannarxining kamayishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi, kambag'allikning va ijtimoiy tengsizlikning qisqarishi kuzatilayotgan iqtisodiyotdir [6]¹.

Raqamli iqtisodiyot texnologiyalarining rivojlanishini yangi texnologik ukld deb hisoblash mumkin, va uning xususiyati doimiy yangilanish va o'zgarish deb atash mumkin. Texnologik o'zgarishlar ko'plab jarayonlarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda, bu ko'plab sohalarda uchun ularning integratsiyasi va raqobat pozitsiyalarini mustahkamlash uchun yangi talablarni qo'yadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotning maqsadi hududlarni rivojlantirishda raqamlashtirish rolining nazariy va uslubiy tamoyillarini asoslashdan iborat. Raqamli texnologiyalarning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish uchun ilmiy abstraksiya, induksiya, deduksiya, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar turli sohalarda innovatsion rivojlanishga turtki beruvchi vosita sifatida xizmat qilmoqda. Quyidagilar raqamli texnologiyalar yordamida mintaqaviy innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi:

¹ Всемирный банк (2016). Цифровые дивиденды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf>>

1. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt algoritmlarining iqtisodiy jarayonlarga joriy qilinishi bilan mintaqaviy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlik oshmoqda.

2. Internet tarmoqlari va IoT (Internet of Things): IoT texnologiyalari yordamida ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini yanada samarali boshqarish imkoniyatlari yaratilmoqda.

3. Bulutli hisoblash tizimlari: Bulutli texnologiyalar bizneslar uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashni osonlashtirib, ularning tezkor qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

4. Katta ma'lumotlar tahlili: Big data analitikasi mintaqaviy iqtisodiyotda turli sohalarning tahliliy imkoniyatlarini kuchaytirib, strategik qarorlar qabul qilishda qo'llaniladi.

Raqamli texnologiyalar sarmoyalarni jalb qilish, yangi qo'shilgan qiymat yaratish, yuqori unumdor va yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarish va boshqaruvga ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali butun iqtisodiyot uchun drayver rolini o'ynaydi. Pirovardida, raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va turmush darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Global muammolar sharoitida mamlakat mintaqalarida raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish muammosini hal qilish zarurati, ayniqsa, so'nggi paytlarda jahon iqtisodiyotining globallashuvi, ham ichki, ham tashqi bozorda raqobatning kuchayishi, shu jumladan resurslarga va birinchi navbatda axborot resurslari uchun kurashning kuchayishi munosabati bilan ortib bormoqda.

Hududlarning resurs va raqobat salohiyatining o'ziga xosligi, makon jihatidan rivojlanish darajasi va tarmoq ixtisoslashuvidagi farqlar har bir aniq hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va iqtisodiyotini raqamlashtirish jarayonlarining imkoniyatlari va sur'atlarini belgilab beruvchi muhim omillardir. Raqamli transformatsiyalar davri mintaqalar rivojlanishi uchun nafaqat resurs komponentlarining mavjudligi va ulardan foydalanish, balki aniq ustuvorliklarni belgilash va ulardan samarali foydalanish sharti bilan mintaqaviy siyosat va inson kapitali sifatidan kelib chiqadigan yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Mintaqalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tizimini tanlash va asoslashda, ayniqsa, bugungi kunda yuzaga kelayotgan, hududlarning makon va tarmoq jihatidan rivojlanishi uchun yangi shart-sharoitlar yaratayotgan raqamli voqelikning asosiy jihatlariga jiddiy e'tibor qaratish zarur. Va birinchi navbatda, bu transformatsiya tezligi. Raqamlashtirish davrida vaqt, makon va masofa qisqaradi, bu esa har qanday qarorlarni ishlab chiqish, qabul qilish va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muddatni qisqartirishni talab qiladi. Mavjud axborot hajmlari, ularni qabul qilish va qayta ishlash tezligi sezilarli darajada oshdi, bu esa hududning makon va tarmoq tuzilmasini rivojlantirishdagi bir qator muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati - bu ularni integratsiya qilish va birgalikda ishlatish imkoniyati bo'lib, nafaqat alohida

kompaniyaning biznes jarayonini o'zgartirishga, balki butun sanoat va bozorni butunlay o'zgartirishga imkon beradigan kuchli sinergetik va tizimli ta'sirni ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar innovatsion mintaqaviy iqtisodiyotni shakllantirishda quyidagi asosiy yo'nalishlarda muhim ahamiyatga ega:

- Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish: Raqamli texnologiyalar avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi va resurslar samaradorligini ta'minlaydi.
- Yangi ish o'rinlari yaratish: Raqamli iqtisodiyot yangi mutaxassisliklar va sohalarni paydo qilish orqali mehnat bozorini diversifikatsiyalaydi.
- Innovatsiyalarni tezkorlik bilan amalga oshirish: Raqamli texnologiyalar innovatsion jarayonlarni soddalashtirib, ularning tezkor va samarali ravishda bozorga chiqarilishiga imkon beradi.
- Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish: Raqamli platformalar va tarmoqlar mintaqalararo hamkorlikni rivojlantirib, iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi.

Mintaqalarda raqamlashtirish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ulkan imkoniyatlarni ochib beradi, lekin shu bilan birga, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida tarmoq tuzilmasini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan bir qator ijtimoiy va institutsional muammolarga yechimlarni talab qiladi. Asosiy muammolar qatoriga infratuzilmaning yetarli emasligi, kadrlar malakasining pastligi va texnologiyaga bo'lgan moliyaviy resurslarning cheklanganligi kiradi. Ko'pgina tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, raqamlashtirish rivojlangan va depressiv hududlar o'rtasida yanada katta tafovutga olib kelishi mumkin. Yechimni talab qiladigan eng dolzarb muammolar qatorida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- mintaqaviy iqtisodlarning xilma-xilligi va ularning resurslar ta'minotining zaifligi;
- mintaqaviy iqtisodiyotlarini raqamli transformatsiya bo'yicha uslubiy ishlanmalar va me'yoriy hujjatlarning yo'qligi;
- mintaqaviy iqtisodiyot tuzilmasining tarmoqlarini innovatsion va texnologik qayta jihozlashning past sur'atlari.

Shunga qaramay, davlat siyosati va mintaqaviy strategiyalarning muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishi bu muammolarni yengib o'tish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqaviy iqtisodiyotni raqamlashtirish va raqamli hayotni rivojlantirish mintaqaviy makonda bir qator muhim ijtimoiy-iqtisodiy samaralarga erishish imkonini beradi:

1. Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini va uning sifatini oshirish, ya'ni mintaqalarning hududlari va tarmoqlarini rivojlantirishdagi tarkibiy nomutanosibliklarni muvozanatlashtirish.
2. Ijtimoiy-iqtisodiy resurslar va sharoitlardan teng foydalanishni ta'minlash, jamiyatning inklyuzivligini oshirish.

3. Zamonaviy infratuzilmani yaratish va uzluksiz rivojlantirish orqali mintaqalar aholisining turmush darajasini oshirish.
4. Davlat-xususiy sheriklikni jadal rivojlantirish, aholi va ishbilarmon doiralarning hokimiyat organlariga ishonchini oshirish.
5. Ilmiy-innovatsion faoliyatni jadallashtirish va samaradorligini oshirish, hududlarni innovatsion va texnologik rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash. Bu yo'nalishda raqamlashtirish bilim va axborotdan cheksiz foydalanish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydi va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali innovatsiyalarni rag'batlantiradi.
6. Raqamli madaniyatni rivojlantirish va mintaqaning ham mamlakat ichida, ham jahon iqtisodiy makonida raqobatbardoshligini oshirish.

Raqamli texnologiyalar mintaqaviy innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki innovatsion g'oyalarning keng qamrovli amalga oshirilishini ham ta'minlaydi. Shu sababli, mintaqaviy siyosat va strategik rejalar raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Antonescu, D. (2013). The Regional Development Policy of Romania in the Post-Accession Period. Working Papers, the Romanian Academy, the National Institute of Economic Research, Bucharest. Retrieved from <http://www.workingpapers.ro/2013/wpince131209.pdf>
2. European Commission Digital Economy. – 2018. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fair-taxation-digital-economy_en
3. Kilpeläinen A, Seppänen M (2014) Information technology and everyday life in ageing rural villages. J Rural Stud 33:1–8
4. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf> (дата обращения: 13.08.2020).
5. Malecki E. J. The digital economy: Business organization, production processes and regional developments / E. J. Malecki, B. Moriset. NY: Routledge, 2008. 296 p.
6. Всемирный банк (2016). Цифровые дивиденды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf>